

**ANALISIS KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA
KAB.NUNUKAN**

DISUSUN OLEH :
MUHAMMAD AGIT
(2302322201050)

SIPIL 3

**FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL
UNIVERSITAS ANDI DJEMMA PALOPO**

2026

ABSTRAK

Makalah ini merupakan kajian dan analisis kebutuhan sarana dan prasarana wilayah, baik itu dari aspek ekonomi, pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Nunukan. Dasar kebutuhan diperoleh dari proyeksi penduduk menggunakan 3 metode proyeksi hingga tahun 2045. Dengan menggunakan tiga metode proyeksi, yaitu metode aritmatika, metode geometrik, dan metode eksponensial. Metode aritmatika digunakan untuk menggambarkan pertumbuhan penduduk dengan penambahan jumlah yang relatif konstan setiap tahun, sedangkan metode geometrik dan eksponensial digunakan untuk menganalisis pertumbuhan penduduk berdasarkan laju pertumbuhan majemuk.

Penerapan ketiga metode tersebut bertujuan untuk memperoleh gambaran proyeksi penduduk yang komprehensif sebagai dasar perhitungan kebutuhan sarana dan prasarana wilayah. Hasil proyeksi penduduk selanjutnya digunakan untuk menganalisis kebutuhan sarana dan prasarana ekonomi, Pendidikan dan kesehatan dengan mengacu pada standar pelayanan minimal serta ketentuan perencanaan wilayah yang berlaku, sehingga dapat mendukung perencanaan pembangunan Kabupaten Nunukan yang terarah dan berkelanjutan hingga tahun rencana 2045.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menghitung kebutuhan sarana dan prasarana wilayah untuk jangka waktu beberapa tahun ke depan merupakan bagian penting dari perencanaan pembangunan wilayah yang efektif dan berkelanjutan. Hal ini karena pertumbuhan penduduk dan perubahan kebutuhan masyarakat berdampak langsung pada kebutuhan fasilitas fisik dan pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, transportasi, jaringan air bersih, Listrik dan lain-lain. Perencanaan yang matang membantu memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun sesuai dengan jumlah, Lokasi dan karakteristik penduduk di masa depan, sehingga layanan publik dapat berjalan optimal tanpa pemborosan sumber daya atau kekurangan fasilitas.

Pertumbuhan penduduk yang terus berubah memengaruhi kapasitas pelayanan yang diperlukan dari fasilitas seperti sekolah, rumah sakit dan pusat ekonomi. Dengan menggunakan proyeksi penduduk, perencana dapat memperkirakan kebutuhan fasilitas tersebut secara akurat sehingga dapat mengalokasikan anggaran dan sumber daya secara efisien, mencegah kekurangan pelayanan atau kelebihan yang tidak terpakai.

Selain itu, perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana juga penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan dan kualitas hidup masyarakat. Infrastruktur yang direncanakan dengan baik akan meningkatkan konektivitas wilayah, memperlancar distribusi barang dan jasa serta menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang memadai sesuai dengan proyeksi jumlah penduduk di masa depan.

B. Rumusan Masalah

1. Berapa proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Nunukan hingga tahun 2045?
2. Berapa kebutuhan fasilitas pendidikan, kesehatan dan ekonomi di Kabupaten Nunukan hingga tahun 2045?

BAB 2

KAJIAN TEORI

A. Teori-Teori Yang Relevan Terkait Perencanaan Wilayah

1. Teori Perencanaan Wilayah

Teori ini mendasari seluruh proses perencanaan pembangunan wilayah, termasuk pendekatan, strategi dan model yang digunakan untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang sumber daya dan pelayanan publik sesuai kondisi wilayah. Pemahaman teori ini penting untuk merumuskan pendekatan perencanaan yang tepat bagi kabupaten seperti Nunukan.

2. Central Place Theory (Teori Tempat Pusat)

Teori ini menjelaskan pola distribusi pemukiman dan layanan (seperti sekolah, pasar, fasilitas kesehatan) berdasarkan fungsinya sebagai pusat pelayanan untuk wilayah sekitarnya. Dalam perencanaan wilayah, teori ini membantu menentukan lokasi fasilitas yang paling efisien untuk melayani populasi tertentu.

3. Teori Interaksi Keruangan

Teori yang menjelaskan hubungan antar wilayah melalui mobilitas manusia, barang dan jasa. Teori interaksi keruangan (misalnya model gravitasi, teori titik henti) membantu memahami keterkaitan wilayah serta pentingnya jaringan transportasi dan konektivitas dalam perencanaan wilayah.

4. Teori Lokasi (Location Theory)

Teori lokasi menjelaskan bagaimana lokasi kegiatan ekonomi, industri dan pemukiman dipilih berdasarkan biaya produksi, transportasi dan akses pasar. Ini menjadi dasar dalam menentukan pengembangan kawasan ekonomi dan fasilitas umum dalam perencanaan wilayah.

5. Teori Inti-Perifer (Core-Periphery Theory)

Teori ini menguraikan ketimpangan pembangunan antara wilayah pusat (inti) yang maju dan wilayah pinggiran (perifer) yang tertinggal. Dalam

konteks perencanaan wilayah, teori ini menjadi acuan untuk merancang kebijakan yang mengurangi kesenjangan tersebut.

6. Teori Pusat Pertumbuhan (Growth Pole Theory)

Teori yang menyatakan bahwa pembangunan wilayah biasanya berpusat pada titik-titik tertentu yang menjadi motor pertumbuhan ekonomi. Ini relevan untuk menentukan lokasi prioritas investasi dan pembangunan infrastruktur.

7. Teori Ekologi Manusia (Human Ecology Theory)

Teori ini menekankan hubungan antara manusia dan lingkungan dalam proses pembangunan wilayah. Perencana harus mempertimbangkan aspek lingkungan dan sosial untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.

8. Konsep Perencanaan Wilayah Komprehensif dan Integratif

Konsep ini bukan satu teori tunggal, melainkan prinsip perencanaan wilayah yang menggabungkan aspek fisik, sosial, ekonomi dan lingkungan secara terpadu. Hal ini penting agar setiap rencana pembangunan wilayah tidak terfragmentasi berdasarkan sektor saja.

B. Tabel Standar Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi

1. Tabel Kebutuhan Sarana Pendidikan dan Pembelajaran

No.	Jenis Sarana	Jumlah Penduduk pendukung (jiwa)	Kebutuhan Per Satuan Sarana		Standard (m ² /jiwa)	Kriteria		Keterangan
			Luas Lantai Min. (m ²)	Luas Lahan Min. (m ²)		Radius pencapaian	Lokasi dan Penyelesaian	
1.	Taman Kanak-kanak	1.250	216 termasuk rumah penjaga 36 m ²	500	0,28 m ² /j	500 m'	Di tengah kelompok warga. Tidak menyeberang jalan raya. Bergabung dengan taman sehingga terjadi pengelompokan kegiatan.	2 rombongan prabelajar @ 60 murid dapat bersatu dengan sarana lain
2.	Sekolah Dasar	1.600	633	2.000	1,25	1.000 m'	Dapat dijangkau dengan kendaraan umum. Disatukan dengan lapangan olah raga. Tidak selalu harus di pusat lingkungan.	Kebutuhan harus berdasarkan perhitungan dengan rumus 2, 3 dan 4. Dapat digabung dengan sarana pendidikan lain, mis. SD, SMP, SMA dalam satu kompleks
3.	SLTP	4.800	2.282	9.000	1,88	1.000 m'		
4.	SMU	4.800	3.835	12.500	2,6	3.000 m'		

5.	Taman Bacaan	2.500	72	150	0,09	1.000 m'	Di tengah kelompok warga tidak menyeberang jalan lingkungan.
----	---------------------	-------	----	-----	------	----------	--

Tingkat Pendidikan	Tipe Sekolah	Rombongan Belajar	Peserta Didik (siswa)	Lokasi
SD/MI	Tipe A	12	480	Dekat dengan lokasi ruang terbuka lingkungan
	Tipe B	9	360	
	Tipe C	6	240	
SLTP/MTs	Tipe A	27	1.080	
	Tipe B	18	720	
	Tipe C	9	360	
SMU	Tipe A	27	1.080	
	Tipe B	18	720	
	Tipe C	9	360	

2. Tabel Kebutuhan sarana Kesehatan

No.	Jenis Sarana	Jumlah Penduduk pendukung (jiwa)	Kebutuhan Per Satuan Sarana		Standard (m ² /jiwa)	Kriteria		Keterangan
			Luas Lantai Min. (m ²)	Luas Lahan Min. (m ²)		Radius pencapaian	Lokasi dan Penyelesaian	
1.	Posyandu	1.250	36	60	0,048	500	Di tengah kelompok tetangga tidak menyeberang jalan raya.	Dapat bergabung dengan balai warga atau sarana hunian/rumah
2.	Balai Pengobatan Warga	2.500	150	300	0,12	1.000 m'	Di tengah kelompok tetangga tidak menyeberang jalan raya.	Dapat bergabung dalam lokasi balai warga
3.	BKIA / Klinik Bersalin	30.000	1.500	3.000	0,1	4.000 m'	Dapat dijangkau dengan kendaraan umum	
4.	Puskesmas Pembantu dan Balai Pengobatan Lingkungan	30.000	150	300	0,006	1.500 m'	-idem-	Dapat bergabung dalam lokasi kantor kelurahan
5.	Puskesmas dan Balai Pengobatan	120.000	420	1.000	0,008	3.000 m'	-idem-	Dapat bergabung dalam lokasi kantor kecamatan
6.	Tempat Praktek Dokter	5.000	18	-	-	1.500 m'	-idem-	Dapat bersatu dengan rumah tinggal/tempat usaha/apotik
7.	Apotik / Rumah Obat	30.000	120	250	0,025	1.500 m'	-idem-	

3. Tabel Ekonomi, Jenis Sarana Perdagangan dan Niaga

c	Jenis Sarana	Jumlah Penduduk pendukung (jiwa)	Kebutuhan Per Satuan Sarana		Standard (m ² /jiwa)	Kriteria	
			Luas Lantai Min. (m ²)	Luas Lahan Min. (m ²)		Radius pencapaian	Lokasi dan Penyelesaian
1.	Toko / Warung	250	50 (termasuk gudang)	100 (bila berdiri sendiri)	0,4	300 m'	Di tengah kelompok tetangga. Dapat merupakan bagian dari sarana lain
2.	Pertokoan	6.000	1.200	3.000	0,5	2.000 m'	Di pusat kegiatan sub lingkungan. KDB 40% Dapat berbentuk P&D
3.	Pusat Pertokoan + Pasar Lingkungan	30.000	13.500	10.000	0,33		Dapat dijangkau dengan kendaraan umum
4.	Pusat Perbelanjaan dan Niaga (toko + pasar + bank + kantor)	120.000	36.000	36.000	0,3		Terletak di jalan utama. Termasuk sarana parkir sesuai ketentuan setempat

BAB 3

METODE

A. Gambaran Umum Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan serangkaian langkah sistematis yang dirancang untuk mengumpulkan dan menganalisis data dalam suatu studi ilmiah. Tujuannya adalah untuk menemukan jawaban atas pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan, menguji hipotesis atau mengembangkan pemahaman lebih dalam tentang fenomena. Metode ini bisa berbeda-beda tergantung pada bidang ilmu pengetahuan, objek studi serta tujuan penelitian itu sendiri. Umumnya metode penelitian dibagi menjadi dua kategori utama: kuantitatif, yang mengutamakan pengukuran numerik dan analisis statistik untuk menguji hubungan atau perbandingan antar variabel dan kualitatif yang menekankan pada pemahaman mendalam tentang pengalaman dan pandangan subjektif melalui observasi, wawancara mendalam dan analisis dokumen.

Dalam penggunaannya, pemilihan metode penelitian harus disesuaikan dengan pertanyaan penelitian yang ingin dijawab. Misalnya, penelitian kuantitatif mungkin lebih cocok untuk proyek yang membutuhkan data konkret dan bisa diukur secara langsung, seperti efektivitas suatu intervensi medis atau tingkat kepuasan pengguna terhadap suatu produk. Sementara itu, penelitian kualitatif lebih sesuai untuk menjelajahi topik yang kompleks seperti dinamika sosial, persepsi masyarakat atau pengalaman individu yang tidak dapat mudah diquantifikasi. Dalam banyak kasus, peneliti juga dapat memilih pendekatan *mixed methods* yang mengkombinasikan kedua metode tersebut untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan multidimensional tentang suatu masalah.

Pengumpulan data dalam penelitian dapat dilakukan melalui berbagai metode dan sumber, tergantung pada tujuan dan desain studi. Data primer dan data sekunder merupakan dua jenis sumber data yang umum digunakan. Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari

sumber aslinya untuk keperluan penelitian tertentu. Ini termasuk data yang diperoleh melalui survei, wawancara, observasi dan eksperimen yang memungkinkan peneliti mendapatkan informasi yang paling relevan dan spesifik terhadap pertanyaan penelitian yang sedang diteliti. Sebaliknya, data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh orang lain atau untuk tujuan lain yang tidak langsung terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan. Contoh dari penggunaan data sekunder termasuk analisis data yang dipublikasikan, seperti sensus populasi, laporan pemerintah atau hasil penelitian sebelumnya yang dipublikasikan. Selain itu, pengumpulan data dengan pendekatan partisipatif merupakan strategi yang melibatkan interaksi langsung dengan komunitas atau kelompok yang diteliti (Marzaman dkk, 2021; Nurhijrah dkk, 2021; Fisu & Marzaman, 2018; Nurhijrah & Fisu, 2019, Fisu dkk, 2023; Marzaman dkk, 2019). Metode ini sering digunakan dalam penelitian sosial dan pembangunan, di mana peneliti bekerja bersama partisipan sebagai mitra dalam proses penelitian (Fisu, 2016; Fisu, 2018).

Pendekatan ini tidak hanya memperoleh data melalui dialog dan diskusi tetapi juga melibatkan partisipan dalam merancang pertanyaan penelitian, menginterpretasi hasil dan bahkan dalam beberapa kasus, dalam penulisan laporan penelitian. Pendekatan partisipatif ini menghargai pengetahuan lokal dan memperkuat kapasitas komunitas, sehingga sering dianggap lebih etis dan mendapatkan hasil yang lebih bermakna dan akurat dari sudut pandang subjek penelitian. Dengan perkembangan teknologi, pengumpulan data melalui perangkat smartphone responden telah menjadi semakin populer. Teknologi seperti Google Maps Timeline memanfaatkan GPS untuk melacak dan merekam lokasi dan pergerakan individu, yang dapat menjadi sumber data yang sangat berharga untuk studi tentang perilaku mobilitas dan pola perjalanan (Fisu, dkk, 2024). Peneliti dapat meminta partisipan untuk berbagi data lokasi mereka dari aplikasi ini, yang kemudian dapat digunakan untuk analisis dalam penelitian transportasi, perencanaan urban, epidemiologi dan banyak bidang lainnya. Metode ini memungkinkan

pengumpulan data yang sangat detail dan berkelanjutan tanpa intervensi yang signifikan dari peneliti atau responden, membuatnya ideal untuk studi jangka panjang dan dinamis.

Penelitian kuantitatif merupakan pendekatan ilmiah yang menekankan pada pengumpulan dan analisis data numerik untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan penelitian secara objektif dan terukur. Dalam studi-studi mobilitas Gen-Z di Indonesia, pendekatan ini digunakan secara konsisten untuk memahami pola perjalanan harian berdasarkan variabel-variabel seperti kepadatan dan keberagaman lahan, gender dan tujuan perjalanan. Misalnya, Fisu et al. (2024a) dan Fisu et al. (2023) menerapkan analisis MANOVA untuk mengevaluasi pengaruh simultan variabel spasial terhadap frekuensi dan jarak tempuh perjalanan harian menggunakan data Google Maps Timeline. Penelitian lainnya oleh Fisu dkk (2024b) dan Fisu (2025) juga mengadopsi pendekatan kuantitatif deskriptif untuk mengidentifikasi karakteristik mobilitas Gen-Z secara spasial dan temporal. Keempat paper tersebut menunjukkan bagaimana metode kuantitatif dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan berbasis data terhadap dinamika mobilitas perkotaan generasi muda.

Penelitian kualitatif adalah pendekatan yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial melalui penelusuran makna, pengalaman, dan perspektif para partisipan dengan menekankan konteks dan narasi yang kaya. Dalam studi “Kambo Tourism Village Masterplan: Community Participation in Tourism Development” (Fisu et al., 2024c), pendekatan kualitatif digunakan untuk menggali partisipasi masyarakat dalam perencanaan kawasan wisata melalui metode Delphi dan wawancara mendalam. Penelitian ini menekankan pentingnya pemahaman konteks lokal, aspirasi warga dan dinamika sosial dalam proses perencanaan partisipatif. Dengan demikian, pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti menangkap dimensi subjektif dan interaktif yang tidak bisa dijangkau oleh metode kuantitatif.

Studi literatur adalah metode penelitian yang bertujuan untuk mengidentifikasi, menelaah, dan mensintesis berbagai temuan dari penelitian-penelitian terdahulu guna membangun pemahaman teoritis dan menemukan celah penelitian yang relevan untuk dikembangkan. Dalam konteks studi "Rethinking Gen-Z Mobility: A Comparative Study of Travel Behavior Across Developed and Developing Nations" (Fisu et al., 2024e), studi literatur digunakan secara sistematis untuk mengkaji berbagai pendekatan terhadap perilaku mobilitas generasi muda di berbagai negara. Penulis mengulas beragam sumber dari bidang perencanaan transportasi, geografi, dan studi perilaku, termasuk konsep *third place*, pengaruh teknologi digital serta konteks pembangunan negara maju dan berkembang. Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya memperkuat dasar konseptual, tetapi juga merumuskan kerangka komparatif yang mendasari analisis lintas-negara terhadap perilaku perjalanan Gen-Z.

B. Metode Proyeksi

1. Metode Aritmatika (Arithmetic Growth Method)

Metode aritmatika adalah cara proyeksi penduduk yang mengasumsikan bahwa pertumbuhan jumlah penduduk terjadi dengan penambahan jumlah absolut yang sama setiap periode waktu (misalnya tiap tahun). Artinya, setiap tahun jumlah penduduk bertambah dengan jumlah yang konstan, bukan berdasarkan persentase dari jumlah penduduk sebelumnya. Proyeksi ini menghasilkan garis pertumbuhan linier sederhana. Rumus Umum :

$$P_t = P_0 + r \times t$$

di mana :

- P_t = jumlah penduduk pada tahun t
- P_0 = jumlah penduduk pada tahun awal
- r = pertambahan penduduk absolut per tahun
- t = jumlah tahun dari periode dasar hingga proyeksi

Metode ini cocok digunakan bila tren pertumbuhan penduduk relatif stabil tanpa fluktuasi besar, dan ketika data historis tidak menunjukkan pertumbuhan majemuk.

2. Metode Geometrik (Geometric Growth Method)

Metode geometrik mengasumsikan bahwa pertumbuhan penduduk terjadi menurut laju pertumbuhan majemuk, mirip dengan konsep bunga majemuk dalam matematika. Artinya, jumlah penduduk di setiap periode tidak hanya bergantung pada penambahan absolut melainkan persentase dari total penduduk sebelumnya. Metode ini menghasilkan pertumbuhan eksponensial berbasis laju pertumbuhan tetap. Rumus Umum :

$$P_t = P_0(1 + r)^t$$

Dimana :

- P_t , P_0 , r , dan t masing-masing seperti pada rumus di atas
- r di sini adalah laju pertumbuhan (%) per periode

Metode ini sering dipilih karena menggambarkan pertumbuhan yang lebih realistis bila laju pertumbuhan dipengaruhi oleh berbagai faktor demografis seperti kelahiran, migrasi, dan kematian yang khas dalam demografi.

3. Metode Eksponensial (Exponential Growth Method)

Metode eksponensial memodelkan pertumbuhan penduduk sebagai proses yang berlangsung secara kontinu, bukan hanya pada titik-titik waktu tertentu saja. Dalam model ini, pertumbuhan penduduk diasumsikan berlangsung secara terus-menerus sepanjang waktu, sehingga perubahan jumlah penduduk mengikuti kurva eksponensial yang terkait dengan fungsi e (Euler). Rumus Umum:

$$P_t = P_0 \cdot e^{rt}$$

Dimana :

- e = bilangan Euler ($\approx 2,71828$)
- Variabel lain seperti di atas

Metode ini lebih sering digunakan dalam kajian demografi lanjutan atau ketika proyeksi dilakukan dalam konteks perubahan yang terus-menerus dan dinamis, misalnya untuk wilayah dengan variabilitas pertumbuhan tinggi.

4. Metode Lainnya (Pendekatan Lain)

- Metode Least Square yaitu menggunakan regresi untuk menemukan fungsi terbaik berdasarkan data historis.
- Metode Logaritmik yaitu mengasumsikan perubahan logaritmik dalam pertumbuhan.
- Metode Komponen/Kohort (Cohort-Component) yaitu metode demografis lanjutan yang mempertimbangkan kelahiran, kematian, dan migrasi secara terpisah.

BAB 4

GAMBARAN UMUM WILAYAH

A. Lokasi dan Letak Geografis Kabupaten Nunukan

Kabupaten Nunukan berada di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Indonesia. Secara geografis, wilayah ini terletak di koordinat sekitar 3°15' sampai 4°24' Lintang Utara dan 115°33' sampai 118°03' Bujur Timur.

Batas Wilayah

- Utara: Negara Malaysia bagian Sabah.
- Barat: Negara Malaysia bagian Sarawak.
- Selatan: Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Malinau.
- Timur: Laut Sulawesi dan Selat Makassar.

Kabupaten ini merupakan wilayah yang strategis karena merupakan daerah perbatasan darat dan laut antara Indonesia dan Malaysia serta memiliki akses laut ke wilayah lain di Indonesia.

B. Luas Wilayah

Kabupaten Nunukan memiliki total luas sekitar 14.247,50 km², menjadikannya salah satu kabupaten yang paling luas di Provinsi Kalimantan Utara. Wilayah ini meliputi tiga zona besar :

- Pulau Kalimantan (daratan utama Borneo)
- Pulau Nunukan, tempat ibu kota kabupaten berada
- Pulau Sebatik (bagian selatan Pulau Sebatik termasuk wilayah Indonesia sedangkan bagian utara masuk wilayah Malaysia).

C. Kependudukan

Menurut estimasi resmi terbaru, Jumlah penduduk (mid-2024) diperkirakan sekitar 227.460 jiwa, mencerminkan pertumbuhan penduduk dari tahun 2010 dan 2020. Penduduk Kabupaten Nunukan terdiri dari berbagai kelompok etnis seperti Bugis, Tidung, Bajau, Murut, Lun Bawang dan lainnya mencerminkan keanekaragaman budaya di wilayah perbatasan ini. Dengan luas wilayah yang besar dan jumlah penduduk relatif kecil, Kabupaten

Nunukan memiliki kepadatan penduduk rendah dibandingkan daerah lain di Indonesia.

D. Pembagian Administratif

Kabupaten Nunukan dibagi menjadi beberapa kecamatan yang tersebar di daratan dan pulau-pulau besar termasuk :

- Wilayah di Pulau Kalimantan
- Kecamatan di Pulau Nunukan
- Kecamatan di Pulau Sebatik

Letak kecamatan terkadang terpisah oleh sungai besar atau laut, sehingga kebutuhan sarana transportasi laut dan udara menjadi penting untuk mobilitas masyarakat di beberapa area pedalaman.

E. Ekonomi dan Sektor Unggulan

1. Struktur Ekonomi

Ekonomi Nunukan ditopang oleh beberapa sektor utama:

- Agrikultur, Perikanan & Kehutanan.
- Pertambangan dan Industri.
- Perdagangan dan jasa, terutama terkait aktifitas lintas batas Malaysia dan Indonesia.
- Pemerintah dan sektor jasa lainnya.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB / GRDP) Kabupaten Nunukan pada 2024 mencapai sekitar IDR 40,54 triliun dengan pertumbuhan lebih dari 4% dibanding tahun sebelumnya.

2. Perdagangan dan Kawasan Perbatasan

Sebagai daerah perbatasan, perdagangan lintas negara (Indonesia Malaysia) merupakan bagian penting dari aktivitas ekonomi lokal, terutama melalui pelabuhan dan jalur darat di kawasan perbatasan.

3. Sektor Pertanian & Perikanan

Wilayah ini memiliki potensi pertanian, perikanan dan kehutanan yang cukup besar akibat luasnya kawasan hutan, pesisir dan sungai.

F. Transportasi dan Akses

Pelabuhan dan Ferry dari Pulau Nunukan menuju Tawau (Sabah, Malaysia) menjadi salah satu jalur penting untuk perdagangan dan perjalanan internasional. Kondisi geografis yang beragam mengharuskan beberapa daerah memanfaatkan transportasi air dan udara, khususnya di kecamatan pedalaman dan pulau kecil.

G. Peta Lokasi Kabupaten Nunukan

H. Data Jumlah Penduduk 5 Thn Terakhir

Jumlah Penduduk Kabupaten Nunukan 5 Tahun Terakhir	
Tahun 2024	227.460
Tahun 2023	217.923
Tahun 2022	208.303
Tahun 2021	203.220
Tahun 2020	199.090

A. Data Jumlah Fasilitas di Kabupaten Nunukan

1. Fasilitas Kesehatan

- Rumah Sakit : 4 unit
- Puskesmas (rawat inap) : 6 unit
- Puskesmas (non-rawat inap) : 11 unit

- Total Puskesmas & jaringan : 17 unit
2. Fasilitas Pendidikan
- Sekolah Dasar (SD) : 119 unit
 - Sekolah Menengah Pertama (SMP) : 49 unit
 - Sekolah Menengah Atas (SMA) : 16 unit
 - Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) : 11 unit
3. Fasilitas Ekonomi
- Produk Domestik Regional Bruto (PDRB),Perekonomian Kabupaten Nunukan pada tahun 2024 (PDRB atas dasar harga berlaku) ± Rp 40,54 triliun dengan pertumbuhan ± 4,03 % dibanding tahun sebelumnya
 - Inflasi dan Indeks Harga Konsumen (IHK),Pada Februari 2025, inflasi y-o-y sebesar ± 0,41 % dengan IHK sekitar 106,03
 - Struktur Sosial Ekonomi,Pengeluaran per kapita masyarakat Kabupaten Nunukan juga tercatat meningkat menjadi sekitar Rp 1.494.554 per kapita per bulan di tahun 2023

BAB 5

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Analisis Tabel Proyeksi

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024	Rasio	2025
Metode Aritmatik	199.090	203.220	208.303	217.923	227.460	0,044	237.414
Metode Geometrik	199.090	203.220	208.303	217.923	227.460	0,044	237.414
Metode Eksponensial	199.090	203.220	208.303	217.923	227.460	0,044	237.642

2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
258.194	292.093	343.224	418.327	528.171	689.972	931.535	1.298.437
258.649	294.115	349.080	432.449	559.173	754.675	1.063.104	1.563.124
259.394	295.811	352.441	438.709	570.539	775.197	1.100.416	1.631.999

2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
1.866.674	2.765.281	4.217.491	6.616.911	10.670.988	17.675.931	30.052.805
2.398.906	3.842.685	6.424.782	11.212.022	20.422.620	38.827.635	77.049.956
2.528.722	4.093.552	6.923.371	12.233.566	22.584.299	43.559.036	87.774.432

2041	2042	2043	2044	2045
52.411.304	93.697.625	171.607.211	321.808.702	617.559.409
159.590.052	345.017.563	778.535.741	1.833.656.037	4.507.743.092
184.788.909	406.445.094	933.998.073	2.242.374.702	5.624.559.303

B. Hasil Analisis Tabel Perdagangan

Tahun	Jumlah Penduduk	Jenis Sarana	Standard Penduduk	Kebutuhan	Jenis Sarana	Standard Penduduk	Pertokoan
2025	237.414	Toko/Warung	250	950	Pertokoan	6000	40
2026	258.194			1.033			43
2027	292.093			1.168			49
2028	343.224			1.373			57
2029	418.327			1.673			70
2030	528.171			2.113			88
2031	689.972			2.760			115
2032	931.535			3.726			155
2033	1.298.437			5.194			216
2034	1.866.674			7.467			311
2035	2.765.281			11.061			461
2036	4.217.491			16.870			703
2037	6.616.911			26.468			1.103
2038	10.670.988			42.684			1.778
2039	17.675.931			70.704			2.946
2040	30.052.805			120.211			5.009
2041	52.411.304			209.645			8.735
2042	93.697.625			374.791			15.616
2043	171.607.211			686.429			28.601
2044	321.808.702			1.287.235			53.635
2045	617.559.409	2.470.238	102.927				

C. Hasil Analisis Tabel Kesehatan

Tahun	Jumlah Penduduk	Jenis Sarana	Standard Penduduk	Kebutuhan
2025	237.414	Posyandu	1.250	190
2026	258.194			207
2027	292.093			234
2028	343.224			275
2029	418.327			335
2030	528.171			423
2031	689.972			552
2032	931.535			745
2033	1.298.437			1.039
2034	1.866.674			1.493
2035	2.765.281	2.212		

2036	4.217.491		3.374
2037	6.616.911		5.294
2038	10.670.988		8.537
2039	17.675.931		14.141
2040	30.052.805		24.042
2041	52.411.304		41.929
2042	93.697.625		74.958
2043	171.607.211		137.286
2044	321.808.702		257.447
2045	617.559.409		494.048

D. Hasil Analisis Tabel Pendidikan

Tahun	Jumlah Penduduk	Jenis Sarana	Standard Penduduk	Kebutuhan
2025	237.414	Sekolah Dasar	49.050	4,8
2026	258.194			5,3
2027	292.093			6,0
2028	343.224			7,0
2029	418.327			8,5
2030	528.171			10,8
2031	689.972			14,1
2032	931.535			19,0
2033	1.298.437			26,5
2034	1.866.674			38,1
2035	2.765.281			56,4
2036	4.217.491			86,0
2037	6.616.911			134,9
2038	10.670.988			217,6
2039	17.675.931			360,4
2040	30.052.805			612,7
2041	52.411.304			1.068,5
2042	93.697.625	1.910,2		
2043	171.607.211	3.498,6		
2044	321.808.702	6.560,8		
2045	617.559.409	12.590,4		

BAB 6

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kebutuhan sarana dan prasarana di Kabupaten Nunukan sangat dipengaruhi oleh dinamika pertumbuhan penduduk, kondisi geografis wilayah perbatasan, serta tingkat pemerataan pelayanan antar kecamatan. Kabupaten Nunukan memiliki karakteristik wilayah kepulauan dan perbatasan negara yang menyebabkan penyediaan sarana dan prasarana tidak hanya dituntut dari sisi kuantitas, tetapi juga dari aspek keterjangkauan, aksesibilitas, dan pemerataan pelayanan.

Hasil proyeksi penduduk menggunakan metode aritmatika, geometrik, dan eksponensial menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan jumlah penduduk hingga tahun rencana. Peningkatan jumlah penduduk tersebut secara langsung berdampak pada meningkatnya kebutuhan sarana pendidikan, kesehatan, serta sarana ekonomi dan pelayanan umum. Oleh karena itu, perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana harus didasarkan pada proyeksi penduduk yang akurat agar mampu mengantisipasi kebutuhan pelayanan di masa mendatang.

Analisis terhadap kondisi eksisting menunjukkan bahwa secara umum Kabupaten Nunukan telah memiliki sarana dan prasarana dasar, namun distribusinya belum sepenuhnya merata antar wilayah. Beberapa kecamatan masih mengalami keterbatasan jumlah dan kualitas fasilitas, khususnya pada sarana kesehatan dan pendidikan, sehingga berpotensi menimbulkan kesenjangan pelayanan publik. Kondisi ini menegaskan pentingnya perencanaan pembangunan yang berorientasi pada pemerataan wilayah.

Dengan mengacu pada standar pelayanan minimal dan ketentuan perencanaan sarana prasarana, kebutuhan fasilitas di Kabupaten Nunukan ke depan memerlukan penambahan dan peningkatan kapasitas secara bertahap. Perencanaan tersebut harus terintegrasi dengan kebijakan tata ruang, arah pembangunan daerah, serta kemampuan pendanaan pemerintah daerah agar pembangunan sarana dan prasarana dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, kajian ini diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan dan program pembangunan sarana dan prasarana Kabupaten Nunukan, sehingga mampu mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan wilayah yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, A., Fisur, A. A., & Didiharyono, D. (2019). Analisis Potensi Ekosistem Mangrove Sebagai Pengembangan Objek Wisata (Studi Kasus: Kabupaten Wakatobi). *Prosiding*, 4(1).
- A. D., R. W., G. K., S. T., & M. A. (2025, February 24). *Kabupaten Nunukan Dalam Angka*. Retrieved January 19, 2026, from web-api.bps.go.id: <https://nunukankab.bps.go.id/en/publication/2025/02/28/a14607104a11887045f1fd64/kabupaten-nunukan-dalam-angka-2025.html>
- Central Place Theory*. (2025, December 26). Retrieved from Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Central_place_theory
- Didiharyono, D., Syukri, M., Fisur, A. A., & Apriyanto, A. (2024). Modelling and mapping the poverty levels with applied spatial regression model in South Sulawesi province of Indonesia. *Journal of Social Economics Research*, 11(1), 32-44.
- Fisur, A. A., Syabri, I., & Andani, I. G. A. (2024). How do young people move around in urban spaces?: Exploring trip patterns of generation-Z in urban areas by examining travel histories on Google Maps Timeline. *Travel Behaviour and Society*, 34, 100686.
- Fisur, A. A., & Dahlan, A. (2021). Kanal Jongaya-Pannampu: Potensi Transportasi Alternatif di Makassar: Jongaya-Pannampu Canals: Alternative Transportation Potential in Makassar. Pena Persada CV.
- Fisur, A. A. (2016). Analisis dan Konsep Perencanaan Kawasan Pelabuhan Kota Penajam Sebagai Pintu Gerbang Kab. Penajam Paser Utara Kalimantan Timur. *PENA TEKNIK: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Teknik*, 1(2), 125-136.
- Fisur, A. A. (2016). Potensi Demand Terhadap pengembangan Kanal Jongaya & Panampu Sebagai Moda Transportasi (Waterway) di Kota Makassar. *Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik (JMTRANSLOG)*, 3(3), 285-298.
- Fisur, A. A. (2018). Analisis Lokasi Pada Perencanaan Terminal Topoyo Mamuju Tengah. *PENA TEKNIK: jurnal ilmiah ilmu-ilmu Teknik*, 3(1), 1-12.

- Fisu, A. A. (2025). *Rute Sunyi dan Jalan Terjal: Transportasi Pedesaan Indonesia (Silent Route and Rugged Path: Rural Transportation in Indonesia)*. Penerbit Shofia.
- Fisu, A. A., Hafid, Z., Humang, W. P., & Natsir, R. (2022). Application of The PPP Scheme on The Tourism-Transportation, Case Study: The Concept Of Palopo City Tourism. *PENA TEKNIK: jurnal ilmiah ilmu-ilmu Teknik*, 7(1), 35-52.
- Fisu, A. A., & Marzaman, L. U. (2018). Pemetaan Partisipatif Kampung Pesisir Kelurahan Tallo Kota Makassar. *To Maega: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 22-28.
- Fisu, A. A., Rakhman, A., & Saputri, A. (2020). Analisis Pengaruh Keberadaan Pelabuhan Terhadap Perekonomian Di Pulau Sulawesi. *PENA TEKNIK: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Teknik*, 5(2), 54-63.
- Fisu, A. A., Hafid, Z. A., Marzaman, L. U., Didiharyono, D., Mappe, U. U., Hadi, A., & Manuhung, S. (2023). Community-Based Kambo Tourism Area Planning With a Participatory Planning Approach. *To Maega: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(1), 174-188.
- Fisu, A. A., Syabri, I., & Andani, I. G. A. (2025). Gen-Z and individual third spaces: Examining youth mobility in urban areas in the context of space and time. *Cities*, 161, 105889.
- Fisu, A. A., Syabri, I., & Andani, I. G. A. (2024). Urban dynamics and Gen-Z mobility: The influence of land use diversity and density on daily trip patterns in Indonesia. *Sustainable Futures*, 8, 100388.
- Fisu, A. A., Lakatupa, G., Hafid, Z. A., Umar, F., Fathussalam, A., Nurjannah, N., ... & Dahlan, A. Kambo tourism village masterplan: Community participation in tourism development. *Journal of Infrastructure, Policy and Development*, 8(12).
- Fisu, Amiruddin Akbar, Ibnu Syabri, I. Gusti Ayu Andani, and Windra Priatna Humang. "Rethinking Gen-Z mobility: A comparative study of travel

behavior across developed and developing nations." *Journal of Infrastructure, Policy and Development* 8, no. 9 (2024).

- Hafid, A. I. (2024, Juli 03). *Rencana Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan*. Retrieved from Nunukankab: <https://profil.nunukankab.go.id/assets/uploads/RKPD%202025%20fix.pdf>
- Irwanto, S. (2017, Oktober). *Retribusi Kebersihan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan*. Retrieved from repository.ut.ac.id: <https://repository.ut.ac.id/7814/1/43424.pdf>
- Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Provinsi, 2023 - Statistical Data - BPS-Statistics Indonesia*. (2024, February 15). Retrieved from nunukankab.bps.go.id: <https://www.bps.go.id/en/statistics-table/3/YVdwSFJHRjRVVkJqWIRWRU9EQkhNVFY0UjB4VVVUMDkjMw==/jumlah-tenaga-kesehatan-menurut-provinsi--2023.html?year=2023>
- Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Menurut Kepemilikan di Kabupaten Nunukan*. (2024, Mei 13). Retrieved from nunukab.bps.go.id: <https://nunukankab.bps.go.id/id/statistics-table/1/OTMjMQ%3D%3D/jumlah-fasilitas-pelayanan-kesehatan-menurut-kepemilikan-di-kabupaten-nunukan-tahun-2023.html>
- Kumpulan Rumus Proyeksi Penduduk*. (2025, Desember 27). Retrieved from smartgeo.id: <https://www.smartgeo.id/2025/12/kumpulan-rumus-proyeksi-penduduk.html>
- Kejora, B. (2025, Maret 29). *Teori Pengembangan Wilayah Geografi Untuk Perencanaan Strategis*. Retrieved from technogis.co.id: <https://www.technogis.co.id/teori-pengembangan-wilayah-geografi-untuk-perencanaan-strategis>
- Marzaman, L. U., Hafid, Z. A., Fisur, A. A., & Nurhijrah, N. (2019). Place Making Workshop Batupasi Sub District Palopo City. *To Maega: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 1-8.
- Marzaman, L. U., Hafid, Z., Fisur, A. A., & Nurhijrah, N. (2021). Planning Concept of Lalebbata: Combining Heritage, Policy and Participation. *PENA TEKNIK: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Teknik*, 6(1), 39-47.
- Metode Proyeksi Penduduk: Aritmatik, Geometrik, Eksponensial*. (2023, Agustus 2023). Retrieved from geontrik.blogspot.com: <https://geontrik.blogspot.com/2023/08/metode-proyeksi-penduduk-aritmatik.html>

- M.Sonny Aditama, S., M. Z., S.Tr.Stat, A. H., & A. M. (2024, February 28). *Nunukan Regency in Figures 2024 - BPS-Statistics Indonesia Nunukan Regency*. Retrieved from nunukankab.bps.go.id:
<https://nunukankab.bps.go.id/en/publication/2024/02/28/976c0621289d6204429a9eda/kabupaten-nunukan-dalam-angka-2024.html>
- Nurhijrah, N., & Fisu, A. A. (2019). Place memory masyarakat pada bangunan cagar budaya di kota palopo. *RUAS*, 17(2), 63-70.
- Nurhijrah, N., Fisu, A. A., Marzaman, L. U., & Hafid, Z. (2021). KONSEP PENATAAN KAWASAN LALEBBATA SEBAGAI KAWASAN HERITAGE DI KOTA PALOPO. *Jurnal Arsitektur ZONASI*, 4(1), 62-72.
- Novelinna, B. (2024, Oktober 11). *Capaian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan dari Tahun ke Tahun Mengalami Peningkatan*. Retrieved from SIMP4TIK:
<https://berita.nunukankab.go.id/index.php/view/bupati-capaian-kinerja-pemerintah-daerah-kabupaten-nunukan-dari-tahun-ke-tahun-mengalami-peningkatan>
- Rustiadi, E. S. (t.thn.). Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Standar Pelayanan Minimal. Dalam (*Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*). *SNI 03-1733-2004 Tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan*. (2003, Juni 17). Retrieved from [Lemburkuring.wordpress.com](https://leumburkuring.wordpress.com):
<https://leumburkuring.wordpress.com/tata-ruang-2/buku-nspk-norma-standard-pedoman-dan-kriteria/sni-03-1733-2004-tata-cara-perencanaan-lingkungan-perumahan-di-perkotaan/>
- Tufail, D. N., Neowa, H. S., & Fisu, A. A. (2023). Identification of Fire Disaster Vulnerability in Karang Rejo Sub-District, Balikpapan Central District. *PENA TEKNIK: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Teknik*, 8(1), 62-77.
- Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka*. (01, Oktober 2025). Retrieved from pwk-fst.ut.ac.id: <https://pwk-fst.ut.ac.id/>
- Pratama, C. D. (2020, Oktober 26). *Hubungan Teori Interaksi dengan Perencanaan Pembangunan Wilayah*. (S. Gischa, Editor) Retrieved January 19, 2026, from kompas.com:
<https://amp.kompas.com/skola/read/2020/10/26/160246869/hubungan-teori-interaksi-dengan-perencanaan-pembangunan-wilayah>

Why Population Projection Matters for Sustainable Development. (2025, November 17). Retrieved January 19, 2026, from Socio.Health: <https://socio.health/population-theories-policies-programme/population-projection-sustainable-development-importance/?>